

31-oktabr, 2024-Yil

SURXON VOHASINING TRANZIT YO'LIDA AVTOMOBIL TRANSPORTINING

O'RNI

Toshtemirov Shaxboz

Sho'rchi tumani 2-son kasb-hunar maktabi o'qituvchisi.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13895116>

Har bir sohaning rivojlanishi bevosita xizmatlar sohasi bilan bog'liq, ya'ni sanoat bo'ladimi, qishloq xo'jaligi bo'ladimi, boshqa har qanday soha bo'ladimi ularni asosiy bir biri bilan bog'lovchi kuch xizmatlar sohasi hisoblanadi. Chunki har qanday sohada ishlab chiqarilgan mahsulot xizmatlar sohasi orqali iste'molchiga etkaziladi. Shu bois, aytish mumkinki, ishlab chiqarish va xizmatlar sohasini bir-birini bog'laydigan, barcha sohalar uchun ko'prik vazifasini bajaradigan soha bu – transport xizmati ko'psatish sohasidir. Ushbu sohaning u yoki bu darajada rivojlanishi har qanday sohaga o'z ta'sirini o'tkazmay qolmaydi.

Bu masala dasturlarida ham o'z ifodasini topib, har yili qabul qilinadagan davlat dasturlarida albatta, yo'l-transport infratuzilmasini yanada pivojlantirish masalalari ko'tariladi hamda mazkur yo'nalishda aniq vazifalar belgilab beriladi.

Mamlakatimizda so'nggi yillarda transport xizmatlarini pivojlantirish bo'yicha qator ishlar amalga oshirildi.

Birgina oxirgi qabul qilingan, transport xizmati ko'psatishni tashkil etish tizimini yanada takomillashtirish, mulkchilikning bapcha shakllaridagi tashuvchilar uchun raqobat muhitini hamda qulay shart-sharoitlarni yaratish, shuningdek, respublikaning transport -tranzit salohiyatini oshirish maqsadida, O'zbekiston Pecpublikasi Prezidentining 2019 yil 6 martdagi “Yuk va yo'lovchi tashish tizimini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida”gi PQ4230-conli Qarori¹ mazkur yo'nalishdagi ishlarni yanada jonlantirish lozimligini ko'rsatib berdi. Jahon iqtisodiyotida vujudga kelayotgan tendensiyalardan, shuningdek, dunyo mamlakatlarini istiqbolli iqtisodiy va ijtimoiy rivojlantirishdan ko'rish mumkinki, transport xizmatlari keyingi yillarda muhim sohalardan biriga aylanib bopdi.

Bundan tashqari transport xizmati xalqaro mehnat taqsimotining shakllanishi va rivojlanishiga ham o'z hissasini qo'shadi. Albatta jahonda transport sohasining rivojlanishi, kengayib borishi, uning turlarining ko'payib borishiga bir qancha omillar ta'sir qiladi. Bularga geografik, iqtisodiy, siyosiy, ijtimoiy va boshqa omillarni kiritish mumkin. Dunyo miqyosida

¹ O'zbekiston Pecpublikaci Prezidentining 2019 yil 6 martdagi “Yuk va yo'lovchi tashish tizimini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida”gi PQ4230-conli Qarori

31-oktabr, 2024-Yil

transportda yuk va yo'lovchi tashishga qulaylik yaratish maqsadida yo'llarning ko'payib va uzunlashib borishi, transport tarmog'ining zamonaviylashib borishi, transportning harakatlanuvchan tarkibining kengayishi, tashish qobiliyati va imkoniyatlari bir necha martaga ko'payishi hamda hapakatlanish tezligi ortishi kuzatildi². Mamlakatimizda yo'lovchi va yuk tashish hajmining asosiy qismi avtomobil transportiga to'g'ri kelishi va uning umumiy hamda xususiy sabablari³:

- avtomobil transportida yuk tashishning qulayligi;
- kichik hajmdagi yuklarni tashishda ham imkoniyatning yuqoriligi;
- havo transportining qimmatligi;
- ichki temir yo'llarning yaxshi rivojlanmaganligi;
- dapyo transportidan foydalanish imkoniyati deyarli yo'qligi;
- avtomobil transportini xarid qilish imkoniyatining yuqoriligi bilan izohlanadi.

Transport xizmatlarini ko'rsatish bevosita logistika bilan bog'liq. Shu bois, har yili qabul qilinadigan davlat dasturlarida ham transport-logistikasi masalasiga alohida e'tibor qaratiladi.

Yaqinda qabul qilingan hukumat qaroriga muvofiq Transport vazirligini asosiy vazifalari belgilab berildi.

Bundan tashqari transport vazirligining tarkibida transport va logistikani rivojlantirish muammolarini o'rganish markazi ham o'z ish faoliyatini olib boradi.

Albatta turli olimlar tomonidan logistikaning turlari va uning ko'lami to'g'risida ma'lumotlar keltirilgan. Ammo, logistikaning bugungi kundagi mohiyatidan kelib chiqib, uni kengaytirish va har birini asoslash mumkin. Logistika olimlar tomonidan o'tkazilgan tadqiqotlar va ularning natijasini ikki guruhga bo'linadi.

Birinchi guruh olimlar tomonidan logistika alohida xo'jalik yurituvchi sub'yekt faoliyatining yo'nalishi sifatida ishlab chiqarish jarayonida materiallar oqimini boshqarish deb ta'riflangan bo'lsa, ikkinchi guruh tadqiqotchilar tomonidan fanlararo ilmiy yo'nalish sifatida materiallar oqimi samaradorligi va uni oshirishning yangi imkoniyatlarini qidirishga qaratilgan⁴.

² Шарипов К., Калонов М. Ўзбекистон республикасида транспорт хизматларини ривожланиш истиқболлари ҳамда транспорт логистикаси. — Иқтисодиёт ва таълим / 2020. № 6.

³ Шарипов К., Калонов М. Ўзбекистон республикасида транспорт хизматларини ривожланиш истиқболлари ҳамда транспорт логистикаси. — Иқтисодиёт ва таълим / 2020. № 6.

⁴ Шарипов К., Калонов М. Ўзбекистон республикасида транспорт хизматларини ривожланиш истиқболлари ҳамда транспорт логистикаси. — Иқтисодиёт ва таълим / 2020. № 6.

31-oktabr, 2024-Yil

Mamlakatimizda transport logistikasi rivojlanib borar ekan, mazkur sohasi hisob-axborot bilan ta'minlash, doimiy kuzatishlar va o'rganishlar asosida tahlil ishlarini amalga oshirish hamda nazorat qilish orqali prognoz ko'rsatkichlarini shakllantirish muhim ahamiyat kasb etadi.

Logistika tushunchasiga quyidagicha ta'rif berish lozim: "Transport logistikasi bu – transport xarajatlarini kamaytirish maqsadida moddiy va moliyaviy resurslarning harakatini samarali boshqarib, xarajatlarni minimallashtirishga asoslanishidir".

Mustaqillik yillarida transport sohasiga alohida e'tibor berilib, yo'llar ta'mirlanib, aholiga xizmat qiluvchi transportning soni oshib, yangi yo'nalishlar tashkil etilib, zarur moddiy mablag'lar ajratib berildi.

Masalan, birgina Sho'rchi tumani misolida ko'rib chiqadigan bo'lsak, 1999-yilda 33,5 million tonna kilometr yuk tashilib, 52,1 million yo'l kilometr yo'lovchiga xizmat ko'rsatilib, 388,6 million so'mlik yuklar manzillarga yetkazilib, tuman transporti iqtisodiy jihatdan xalq xo'jaligiga katta amaliy yordam berib, tumanning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishiga munosib hissa qo'shdi. Natijada 2000-yilda kelib, 21,1 million tonna kilometr yuk manzillarga tashilib, 363,9 million so'mlik yuk tashishdan daromat olindi⁵.

Sho'rchi tumanida transport sohasining rivojiga e'tibor yildan-yilga oshib borib, aholiga xizmat ko'rsatuvchi yangi texnika vositalarining soni va turi ko'payib borishi natijasida xalq xo'jaligi yuklarini tashish, yo'lovchilarga madaniy xizmat ko'rsatish davlat rejasi asosida olib borildi. Aholiga transport xizmatining tahliliga e'tibor berilganda 2003-yilda 2658,6 ming tonna yuklar tashilib, 40658,6 ming tonna km yuk aylanmasi ishlari bajarildi. Shunigdek, 41929,1 ming kishi manzillariga yetkazilib, yo'lovchidan olingan daromad 473,7 million so'mga yetdi.⁶

Sho'rchi tumanida 2004-yilda transport korxonalarida 2 million 632 ming tonna yuk tashilib, transport yo'nalishida 45984 ming tonna km yuk aylanmasi ishlari bajarilib, 5261,7 ming kishi manzillariga yetkazilgan bo'lsa, yuk tashishdan 4107,4, yo'lovchi tashishdan 742,2 million so'mlik foyda olindi. 2006-yilda transport xizmatlari 42,3 foiz o'sishga erishilib, 1549,7 ming tonna turli xildagi xalq xo'jaligi yuklari o'z manzillariga yetkazib berildi. Tumanda transport sohasiga e'tibor uchun zarur mablag'lar ajratilib, aholiga xizmat qilish borasida katta ishlar bajarilib, ushbu soha xodimlarining turmush tarzini yaxshilash masalasida alohida xizmatlar qilindi. Sho'rchi aholisiga transport xizmatining yo'lga qo'yilishi tufayli 2009- yilda 3196,7, 2010 yilda 3311,8 ming tonna yuklar tashilib, ushbu xizmatlar natijasida 2009-yilda 9173,3, 2010 yilda

⁵ С.Турсунов, Қ.Эшбоев. Шўрчи тарихидан лавҳалар. – Т: "Fan va texnologiya". 2013, 320.бет.

⁶ С.Турсунов, Қ.Эшбоев. Шўрчи тарихидан лавҳалар. – Т: "Fan va texnologiya". 2013, 320.бет.

31-oktabr, 2024-Yil

10835,8 million soʻm daromad olindi. Shuni alohida takidlash keraki aholiga yoʻlovchi xizmat koʻrsatish borasida ijobiy ishlar qilinib, 2008-yilda 16468, 2009 -yilda 18140,3 ming yoʻlovchi tashish ishlar amalga oshirildi. Eng muhimi transport yoʻnalishda olingan foyda 2008-yilda 2523,4, 2009 yilda 2984,3 million soʻmni tashkil etdi.⁷

Tumanda faoliyat koʻrsatayotgan korxonalarni kengaytirish, yangilash, yangilarini qurish natijasida muhim transport tarmoqlarni rivojlantirish va yangi turdagi transport turlarni xizmatini tashkil etishga jiddiy kirishildi. Shoʻrchida transport trarmoqlarining jadal rivojlantirishga alohida eʼtibor berilib, transport turlari boʻyicha yunalishlarni yoʻlga qoʻyish va jadal rivojlantirish masalasida sezilarli ishlar amalga oshirilib, yul qurilish uchun zurr mahalliy mahsulotlar ishlab chiqarishga eʼtibor koʻchaydi.

Mustaqillik yillarida transport ishchi- xodimlarni ijtimoiy himoya qilishga davlat tomonidan katta eʼtibor berilib, uy-joy qurilishi eng muhim masala sifatida qaralib, ushbu soha uchun davlat byudjeti asosiy qismi ajratildi. Transport ishchi-xodimlari uchun yangi zamonaviy uy-joylar qurish boʻyicha tanlov loyihalari yaratilib, qulay ixcham zamon talabidan kelib chiqib, hamma shart-sharoitga ega boʻlgan uy-joylar davlat mablagʻlari hisobidan qurib berildi.

REFERENCES

1. Xidirov X. "Oʻzbekistonda transport sohasi: natijalar va muammolar (XX asrda Surxon vohasi misolida)" Tarix fanlari nomzod. diss. –Toshkent, 2008. – B. 53-71.
2. Djoʻrayev X.X. Boysunda taransport sohasining shakllanish tarixidan / "Boysun – moddiy va nomoddiy madaniyat beshigi" anjuman toʻplami. – T: 2017, – B. 228.
3. Botirov, Z. (2024). The History of Studying the Social-Psychological Foundations of the Development of Creative Activity in Teenage Students. EUROPEAN JOURNAL OF INNOVATION IN NONFORMAL EDUCATION, 4(2), 93-95.
4. Botirov, Z. (2024). SOCIAL PSYCHOLOGICAL FOUNDATIONS OF CREATIVITY. Educational Research in Universal Sciences, 3(4 SPECIAL), 189-192.
5. Tursunov S., Pardayev T., Maxmadiyorova N. Surxondaryo – etnografik makon. — T.: "Akademnashr", 2012. – 232 b.

⁷ С.Турсунов, Қ.Эшбоев. Шўрчи тарихидан лавҳалар. – Т: "Fan va texnologiya". 2013, 320.бет.